

**COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO "ALFAJORES" DEL
EMPRENDIMIENTO PITITA PATISERIEE UBICADO EN EL
CANTÓN VINCES EN EL PERIODO DE FEBRERO 2025.**

*PRODUCTION COST OF THE PRODUCT "ALFAJORES" OF THE PITITA PASTRY
COMPANY LOCATED IN THE CANTON OF VINCES IN THE PERIOD OF
FEBRUARY 2025.*

AUTORES:

Gladys Stephania Ramos Chica ^{1*}

Ariana Melany Arguello Pincay ²

Wilmer Abel Estrada Rodríguez ³

Melanie Romina Estrada Cunalata ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gramos833@fafi.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 11 / 2025

Fecha de aceptación: 27 / 11 / 2025

RESUMEN

Este proyecto abordó la problemática del cálculo del costo de producción de los alfajores en el emprendimiento Pitita Patiseriee, ubicado en el cantón Vinces. Se buscó establecer un precio justo que garantice la rentabilidad del negocio. Para ello, se identificaron los costos indirectos de fabricación, se calcularon los costos directos de materia prima y mano de obra, y se determinó el costo total de producción. Se descubrió que el emprendimiento estaba

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0002-1792-1781, gramos833@fafi.utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0001-1011-9510, aarguellop@fafi.utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0004-1287-3009, westrada@fafi.utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0000-6686-4774, mestradac@fafi.utb.edu.ec

operando con pérdidas significativas al vender los alfajores a \$0.25, mientras que el costo unitario de producción calculado fue de \$2.9375. La identificación meticulosa de cada Costo Indirecto de Fabricación (CIF) resultó crucial para obtener una imagen precisa de los gastos operativos. El análisis del costo primo destacó el impacto de la mano de obra directa en el costo unitario, señalando la necesidad de optimizar la eficiencia en relación con el volumen de producción. La conclusión más relevante fue la urgencia de ajustar el precio de venta o buscar eficiencias operativas para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. La determinación precisa del costo de producción se consolidó como una herramienta estratégica fundamental para la toma de decisiones informadas y el crecimiento sostenible del emprendimiento.

Palabras clave:

Costo de producción, alfajores, emprendimiento, rentabilidad, costos directos, costos indirectos de fabricación, Pitita Patiseriee.

ABSTRACT

This project addressed the problem of calculating the production cost of "alfajores" in the Pitita Patiseriee venture, located in Vinces canton. The aim was to establish a fair price to ensure the business's profitability. To this end, indirect manufacturing costs were identified, direct costs of raw materials and labor were calculated, and the total production cost was determined. It was found that the venture was operating at significant losses by selling "alfajores" at \$0.25, while the calculated unit production cost was \$2.9375. Meticulous identification of each Indirect Manufacturing Cost (IMC) proved crucial for an accurate picture of operating expenses. The prime cost analysis highlighted the impact of direct labor on the unit cost, indicating the need to optimize efficiency in relation to production volume. The most relevant conclusion was the urgency to adjust the selling price or seek operational efficiencies to ensure the business's profitability and sustainability. The precise determination of production cost was consolidated as a fundamental strategic tool for informed decision-making and and sustainable growth of the venture.

Keywords:

Production cost, alfajores, entrepreneurship, profitability, direct costs, indirect manufacturing costs, Pitita Patiseriee.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se basa en analizar los costos de producción de los alfajores del emprendimiento de Pitita Patiseriee ubicado en el cantón Vinces la cual se dedica a la elaboración y venta de alfajores.

Nos hemos enfocado en los tres elementos principales para la producción los cuales son materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación (CIF), aquellos se pueden evidenciar dentro de la elaboración de todo producto o servicio. (Sinisterra Valencia, 2024)

La determinación de costos de producción en las empresas industriales es esencial para conocer la valoración de sus productos y la rentabilidad de las operaciones que se llevan a cabo. (Charles, 2012) También, tiene un valor especial al contribuir con las funciones de planeación y control en lo que se refiere a producción y ventas. (Campos, 2021)

Elementos del coste de producción, el coste de un producto se encuentra integrado por tres elementos que lo conforman: Material directo, Mano de obra directa, Costos indirectos de fabricación / gastos indirectos de Fabricación. (CIF) (Fernández, 2019)

Los Materiales. - Este elemento se encuentra conformado por el coste de todos los materiales adquiridos por la empresa utilizados en la elaboración de un producto; se clasifican en:

Material directo: Son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producción. Integran físicamente el producto. Los costes de material directo son cargados directamente al coste del producto, como por ejemplo la madera utilizada en una fábrica de sillas de madera.

Material indirecto: Conformado por los materiales que pueden integrar físicamente el producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción, como por ejemplo la pega utilizada en la elaboración de sillas de madera. También se incluyen dentro de esta clasificación los materiales (generalmente conocidos como suministros) necesarios para la producción y que no forman parte del producto final Mano de Obra directa (MOP) Representa el factor humano que interviene en

la producción, sin el cual, por mecanizada que pudiera estar una industria, sería imposible la transformación. Cabe resaltar que la mano de obra puede clasificarse como directa o indirecta, la mano de obra es directa cuando influye directamente en la fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión. (Latam, 2023)

La mano de obra se considera indirecta, en cambio, cuando se reserva a áreas administrativas, logísticas o comerciales (Vadillo, 2021). No se asigna, por lo tanto, a la fabricación del producto de manera directa ni tiene gran relevancia en el precio de éste (Río, 2023). Los demás cargos y pagos laborales que no reúnan los requisitos indicados en los términos anteriores, es decir, aquellos que no puedan atribuirse a ningún lote o proceso de producción en particular, se clasifican en un concepto de costos indirectos conocido como mano de obra indirecta. Ambos a su vez son necesarios para la realización de las actividades de industria. (Vergara, 2021)

Los costos indirectos de fabricación son aquellos que provienen de actividades que no están implicadas directamente en la cadena de producción o fabricación, sirven para identificar y analizar los costos que nos acarrea la fabricación de un producto es fundamental para poder tomar decisiones y definir estrategias. (Llamas, 2020)

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la identificación en los costos de producción de los alfajores, en la pastelería Pitita, se utilizaron varios métodos para comprender mejor sus orígenes y su impacto real dentro del negocio (Pública, 2025). A continuación, se explicará cómo se usó uno de ellos:

Método inductivo: Se empezó con la observación y recolección de datos particularmente proporcionados por la propietaria del negocio, como son los costos directos e indirectos de fabricación. Así se obtienen las primeras conclusiones generales sobre el costo total de producción, lo cual permite tomar decisiones estratégicas en el negocio. (Trejo Ruiz, 2022)

Proceso de análisis: Este proceso nos permite conocer cómo se da cada etapa del proceso productivo, luego los analizamos en forma individual. Esto nos permite comprender más a fondo la contribución de cada elemento al costo global del producto. (Torres, 2010)

Se utilizará para describir detalladamente cómo se produce el alfajor en Pitita Patiseriee y qué recursos se utilizan. Esto ayudará a tener un panorama claro de toda la producción. Estos métodos permitirán obtener información precisa y confiable sobre los costos de producción, para así cumplir con los objetivos del proyecto. (Internas, 2023)

Procedimiento bibliográfico: Además, llevamos a cabo estudios y revisamos libros, artículos y regulaciones contables para entender en profundidad los conceptos de costos y garantizar la correcta aplicación de las fórmulas.

RESULTADOS

Se identificaron los costos indirectos de fabricación (CIF) para el mes de febrero de 2025, los cuales incluyen únicamente la electricidad, con un valor de \$70. Se determinó que el mantenimiento de la batidora no se consideraba en este mes, ya que se realizó en enero y el próximo está programado para marzo. Además, el local es propio, por lo que no hubo costo de arriendo. Estos costos, aunque no se asocian directamente a un producto específico, son esenciales para el funcionamiento del taller e impactan significativamente el costo total y la rentabilidad.

Concepto	Valor (USD)	Observaciones
Electricidad	70.00	Gasto mensual relacionado con la producción.
Total CIF	70.00	

Los costos directos para la producción de 20 alfajores ascendieron a \$4.75 en materia prima. El costo de mano de obra directa (MOD) se consideró en \$470 para la producción de 200 alfajores mensuales, equivalente a un sueldo básico. El cálculo de la Materia Prima Directa por unidad fue de $\$4.75 / 20 \text{ unidades} = \$0.2375 \text{ USD/unidad}$.

Tabla 2: Costos Directos de Producción - Febrero 2025

Concepto	Cantidad (Para 200 alfajores)	Costo Total (\$)	Costo Unitario (\$)
Materia Prima Directa (MPD)	200 alfajores	47.50	0.2375
Mano de Obra Directa (MOD)	200 alfajores	470.00	2.35

Se calcularon los siguientes costos:

Costo Primo (CP): Se obtuvo sumando la Materia Prima Directa (MPD) para 200 alfajores (\$47.50) y la Mano de Obra Directa (MOD) (\$470.00), resultando en \$517.50.

Costo Primo Unitario: Dividiendo el Costo Primo Total (\$517.50) entre las 200 unidades producidas, se obtuvo \$2.5875 USD/unidad.

Costo de Conversión (CC): Se calculó sumando la Mano de Obra Directa (\$470.00) y los Costos Indirectos de Fabricación (\$70.00), dando un total de \$540.00.

Costo de Producción (CPD): Este es la suma de los tres elementos del costo (MPD + MOD + CIF). Para los 200 alfajores, el MPD fue de \$47.50, el MOD de \$470.00, y el CIF de \$70.00, resultando en un Costo de Producción Total de \$587.50.

Costo Unitario de Producción (CUP): Se obtuvo dividiendo el Costo de Producción Total (\$587.50) entre las 200 unidades producidas, lo que dio un resultado de \$2.9375 por unidad.

Tabla 3: Desglose de Costos de Producción - Febrero 2025

Concepto	Valor Total (\$)	Valor Unitario (\$)
Materia Prima Directa (MPD)	47.50	0.2375
Mano de Obra Directa (MOD)	470.00	2.35
Costos Indirectos de Fabricación (CIF)	70.00	0.35
Costo de Producción Total	587.50	2.9375
Costo Primo	517.50	2.5875
Costo de Conversión	540.00	2.70

El precio de venta unitario actual del emprendimiento es de \$0.25. Al comparar este precio con el costo unitario de producción calculado (\$2.9375), se observó un margen de ganancia unitario actual de -\$2.6875 (\$0.25 - \$2.9375). Este análisis reveló que el emprendimiento Pitita Patiseriee está operando con una pérdida significativa de \$2.6875 por cada alfajor vendido, lo que indica que el precio de venta actual está muy por debajo del costo real de producción y compromete seriamente la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. La identificación precisa de los costos de producción es crucial para establecer precios que no solo cubran los gastos, sino que también generen un margen de utilidad que asegure la rentabilidad a largo plazo.

Ingredientes	Cantidad	Costo Unitario (USD/kg o unidad)	Costo Total (USD)
Maicena	0.300 kg	4.55	1.365
Harina de trigo	0.060 kg	1.98	119
Mantequilla	0.113 kg	11.00	1.243
Azúcar impalpable	0.060 kg	2.50	150
Yemas de huevo	5 unidades	0.15	750
Manjar de leche	0.400 kg	2.80	1.120
Total Materia Prima Directa (MPD) para 20 alfajores			4.75

Figura 1: Distribución Porcentual de los Elementos del Costo de Producción

Distribución porcentual del costo de producción del producto 'alfajores' del emprendimiento Pitita Patiseriee ubicado en el cantón Vinces en el periodo de febrero 2025.

Distribución Porcentual del Costo de Producción de Alfajores Pitita Patiseriee - Febrero 2025

DISCUSIÓN

El precio de venta unitario actual del emprendimiento es de \$0.25. Al comparar este precio con el costo unitario de producción calculado (\$2.9375), se observó un margen de ganancia unitario actual de -\$2.6875 ($0.25 - 2.9375$). Este análisis reveló que el emprendimiento Pitita Patiseriee está operando con una pérdida significativa de \$2.6875 por cada alfajor vendido, lo que indica que el precio de venta actual está muy por debajo del costo real de producción y compromete seriamente la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. La identificación precisa de los costos de producción es crucial para establecer precios que no solo cubran los gastos, sino que también generen un margen de utilidad que asegure la rentabilidad a largo plazo. (Ver Tabla 4).

Tabla 4: Análisis de Rentabilidad - Febrero 2025

Concepto	Valor (\$)
Precio de Venta Unitario	0.25
Costo Unitario de Producción	2.9375
Margen de Ganancia Unitario	-2.6875
Pérdida Total (200 unidades)	-537.50

CONCLUSIONES

Este proyecto permitió una inmersión profunda en la realidad del emprendimiento Pitita Patiseriee, y mediante un análisis detallado de sus costos, se llegó a conclusiones clave para su futuro.

En cuanto a los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), se identificó que la electricidad representa un costo indirecto recurrente y necesario para la producción, a pesar de que el mantenimiento de la batidora no impacta el mes de febrero y no hay costo de arriendo. La suma de estos costos, si no se gestiona y asigna adecuadamente, puede distorsionar el costo unitario real. Por lo tanto, la identificación meticulosa de cada CIF es crucial para una imagen completa y precisa de los gastos operativos.

Al clasificar la materia prima y la mano de obra, se calculó el costo primo de los alfajores, que representa el gasto directamente atribuible a la elaboración de cada unidad. Es importante destacar que, aunque la materia prima por unidad es baja, el costo de la mano de obra directa, al ser un sueldo mensual, impacta significativamente el costo primo unitario cuando se divide entre la cantidad de unidades producidas. Este hallazgo resalta la importancia de analizar no solo los insumos, sino también la eficiencia de la mano de obra en relación con el volumen de producción para optimizar los costos directos.

La conclusión más impactante de este proyecto es la brecha significativa entre el costo unitario de producción calculado y el precio de venta actual del alfajor. Es evidente que el emprendimiento Pitita Patiseriee, al vender sus alfajores a \$0.25, está perdiendo dinero con cada unidad, una situación insostenible a largo plazo. Por lo tanto, establecer el costo total de producción permitió visualizar que es imperativo ajustar el precio de venta o buscar eficiencias operativas que reduzcan los costos para asegurar la rentabilidad y la supervivencia del negocio. Sin esta información, sería imposible tomar decisiones que guíen al emprendimiento hacia el éxito financiero.

La determinación precisa del costo de producción no es solo un ejercicio contable, sino una herramienta estratégica fundamental para cualquier negocio, especialmente para emprendimientos como Pitita Patiseriee. Se evidenció que, sin un conocimiento claro de cuánto cuesta realmente elaborar cada alfajor, se corre el riesgo de fijar precios inadecuados, lo que, como se ha visto, puede llevar a operar con pérdidas considerables. Este estudio resalta la importancia de integrar los conocimientos de contabilidad, administración y gestión de recursos humanos para una toma de decisiones informada que asegure la rentabilidad y el crecimiento sostenible del negocio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Campos, C. E. (2021). Contabilidad de Costos. . Guayaquil, Ecuador: Instituto Superior Universitario de Formación, Coordinación Académica Semipresencial y Online. .
- Charles, H. (2012). Contabilidad de costos. *Un enfoque gerencial. Decimocuarta edición.* México: Pearson Educacion. . Obtenido de Charles, H. (2012). Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial. Decimocuarta edición. México: Pearson Educacion.
- Fernández, B. (2019). *Ceupe Magazine: Online*.: Obtenido de Elementos del coste de producción.: <https://www.ceupe.com/blog/element>
- Internas, S. d. (2023). *RIMPE*. Obtenido de Régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios.: <https://www.sri.gob.ec/rimpe>
- Latam, T. (19 de Enero de 2023). *¿Qué son los costos de producción, cómo calcularlos y cómo reducirlos?* Obtenido de TOTVS LATAM: Totvs, L. (19 de enero de 2023). <https://es.totvs.com/blog/gestion-industrial/que-son-los-costos-de-produccion-como-calcularlos-y-como-reducirlos/>
- Llamas, J. (4 de Mayo de 2020). *Costos indirectos de fabricación: ¿Qué son y cómo afectan a tu empresa?* Obtenido de Economipedia.: <https://economipedia.com/definiciones/costos-indirectos-de-fabricacion.html>
- Pública, M. d. (2025). Contabilidad y Costos. San José, Costa Rica: Ministerio de Educación Pública (MEP). .
- Río, J. A.-M. (2023). Costos para microempresarios. *Enfoque financiero: ¿cómo costear?* Ibagué, Colombia: Universidad del Tolima. .

- Sinisterra Valencia, G. &. (2024). Contabilidad de costos: Con aproximación a las NIC-NIIF (3.^a edición). Bogotá: Ecoe Ediciones. .
- Torres, B. &. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: Person Educación.
- Trejo Ruiz, M. G. (2022). Análisis FODA. . Pachuca,, Hidalgo, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. .
- Vadillo, M. P. (2021). Análisis de puestos de trabajo: concepto, aplicaciones y proceso. . Madrid: ESIC Editorial. .
- Vergara, G. L. (2021). Estudio comparativo sobre la aplicación de los costos indirectos de fabricación en empresas manufactureras de Jalisco, México. . Guadalajara, México.